

Z·ONA4LIFE

Abordando brechas en las políticas de sostenibilidad en el contexto de la UE:

un análisis crítico de la síntesis de zeolitas a partir de residuos

Octubre 2024

Autores

- Rita Giuffrida, Trust-IT Services
- Claudio de Majo, Trust-IT Services
- Maria Giuffrida, Trust-IT Services

Editores

- Nathaniel Cueter, Trust-IT Services
- Gabriela Rogowska, Trust-IT Services
- Andrea Greco, Trust-IT Services

Colaboradores

- Aurora López Delgado, IETcc-CSIC
- José Manuel González, COGERSA
- Laura Megido, COGERSA
- Maximina Romero, IETcc-CSIC

Agradecimientos

Nos gustaría dar las gracias a todos los participantes en la consulta abierta Z-ONA4LIFE y en el taller “Zeolitas en el punto de mira” por los conocimientos que han compartido con nosotros y que nos han permitido dar forma a este informe Blueprint.

Aviso

El proyecto Z-ONA4LIFE ha recibido financiación del Programa Marco LIFE de la Unión Europea - bajo el acuerdo de subvención nº 101114027.

Tabla de contenido

Introducción	5
Contexto y estado del arte	6
La zeolita en el punto de mira:	
Fomento de las prácticas de economía circular ..	8
El impacto de Z-ONA4LIFE	8
“Zeolite in Focus”: Fomento de prácticas de economía circular: resultados del taller	9
Consulta abierta:	10
Convocatoria de aportaciones para configurar el futuro de la industria de la zeolita	10
Utilización de la zeolita en el contexto industrial.....	10
Adopción de materiales reciclados.....	12
Barreras industriales	13
Aplicaciones de éxito y mejores prácticas de economía circular	14
Difusión de conocimientos y fortalecimiento de capacidades	15
Nuevas políticas europeas y marcos existentes.....	15
Iniciativas propuestas	16
Perspectivas de adopción futura de zeolita por sector industrial	17
Brechas identificadas y cronograma de implementación	18
El consorcio Z-ONA4LIFE	23

Introducción

El presente Blueprint (hoja de ruta) se basa en los resultados del proyecto Z-ONA4LIFE financiado por la Unión Europea, una iniciativa centrada en la producción sostenible y el reciclaje de escorias salinas de aluminio en España y en toda Europa. Los datos se recopilaban a través de intercambios de información con expertos mediante un taller y una consulta abierta, que han puesto de relieve el papel fundamental de las zeolitas sintéticas en el avance de las prácticas de economía circular, en particular en sectores como la catálisis, la remediación ambiental y la agricultura.

Las zeolitas, conocidas por sus aplicaciones versátiles y beneficios sostenibles, son fundamentales para los objetivos del proyecto de reducir la dependencia de las materias primas y promover tecnologías de reciclaje innovadoras. El proyecto Z-ONA4LIFE se centra específicamente en fomentar un mercado para las zeolitas sintéticas, comenzando en España y expandiéndose por toda Europa, mediante el aprovechamiento de subproductos industriales, alineándose así con el Pacto verde de la Unión Europea y el Plan de Acción de Economía Circular. Esta hoja de ruta sintetiza los datos recopilados y ofrece recomendaciones preliminares destinadas a abordar las principales lagunas políticas que dificultan la plena implementación de zeolitas obtenidas a partir de residuos a escala industrial.

Contexto y estado del arte

En el contexto de la UE, en los últimos años se han aprobado varias normativas dirigidas a la sostenibilidad y al reciclaje de materias primas críticas para garantizar la promoción de prácticas sostenibles y la adhesión a los principios del Pacto Verde.

- **Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (adoptados en 2015):** la UE se adhiere a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas para hacer frente a retos mundiales como la pobreza, el cambio climático y la desigualdad. Un aspecto clave de esta alineación es la gestión sostenible de los recursos naturales, incluidas las materias primas, y el fomento de los principios de la economía circular, como el reciclaje y la reutilización. Estos esfuerzos pretenden reducir el agotamiento de los recursos, minimizar los residuos y fomentar la innovación en tecnologías de reciclaje, apoyando así el crecimiento económico sostenible y mitigando el impacto medioambiental. Estos objetivos se integran en las políticas de la UE para fomentar el crecimiento económico sostenible y tomar medidas contra el cambio climático. Un seguimiento periódico garantiza la adecuación de las estrategias nacionales y de la UE a estos objetivos¹.
- **Directiva Marco de Residuos (aprobada originalmente en noviembre de 2008 y actualizada periódicamente):** la Directiva Marco de Residuos sienta las bases de la gestión de residuos en la UE, haciendo hincapié en la prevención, la reutilización y el reciclado de los residuos. Las últimas actualizaciones se centran en fomentar una economía circular y alentar prácticas sostenibles de gestión de residuos, con la responsabilidad ampliada del productor (RAP) como componente clave para garantizar que los fabricantes desempeñen un papel en la gestión de sus residuos².
- **Pacto Verde Europeo (diciembre de 2019):** el Pacto Verde Europeo pretende que la UE sea climáticamente neutra en 2050. Integra diversas estrategias para desvincular el crecimiento económico del uso de recursos, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y promover la sostenibilidad en múltiples sectores, como la energía, la agricultura y la industria. También garantiza una transición justa e inclusiva hacia una economía verde³.
- **Plan de Acción para la Economía Circular (marzo de 2020):** este plan de acción es un componente básico del Pacto Verde Europeo. Promueve el diseño sostenible de productos, la prevención de residuos y la reducción del uso de recursos en sectores clave como la electrónica, los textiles y los plásticos. El plan incluye iniciativas como el «Derecho a Reparar» para prolongar la vida útil de los productos y restringir los productos de un solo uso⁴.
- **Estrategia de productos químicos para la sostenibilidad (EPQS) (octubre de 2020):** como parte del Pacto Verde Europeo, la EQS busca minimizar el impacto medioambiental y sanitario de la producción química. Fomenta la innovación de alternativas más seguras y promueve la eliminación de sustancias químicas nocivas de los productos. La estrategia también apoya ciclos de materiales no tóxicos para una economía circular.
- **Estrategia Química de la UE (octubre de 2020):** como complemento de la EPQS, la Estrategia Química de la UE se centra en mejorar la seguridad química minimizando la exposición a sustancias peligrosas. Fomenta el uso de sustancias químicas sostenibles y más seguras, mejorando la trazabilidad y las normas de etiquetado para promover la transparencia y la seguridad de los consumidores⁵.
- **Estrategia Industrial de la UE (actualizada en mayo de 2021):** la Estrategia industrial de la UE revisada se elaboró para impulsar la recuperación económica de Europa después de la crisis de COVID-19, centrándose en el fortalecimiento de las cadenas de suministro, el apoyo a las PYME y la promoción de transiciones sostenibles y digitales. Su objetivo es mantener la competitividad de la UE al tiempo que se alinea con los objetivos de neutralidad climática establecidos en el Pacto Verde⁶.
- **Estrategia de Normalización de la UE (febrero de 2022):** En el marco de la Estrategia de Normalización de la UE, se fomentan los esfuerzos para promover normas que puedan facilitar el desarrollo de infraestructuras y tecnologías críticas de la UE para garantizar la competitividad y la innovación para las transiciones verde y digital. Como tal, parte de la estrategia se centra en áreas clave como el reciclaje de materias primas críticas, los principios de la economía circular y la infraestructura digital, garantizando que las industrias europeas sigan siendo competitivas al tiempo que contribuyen a los objetivos de sostenibilidad⁷.

1. https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/sustainable-development-goals_en

2. https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/waste-framework-directive_en

3. https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

4. <https://ec.europa.eu/newsroom/growth/items/673419/en>

5. https://environment.ec.europa.eu/strategy/chemicals-strategy_en

6. https://single-market-economy.ec.europa.eu/industry/strategy_en

7. https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/european-standards/standardisation-policy/standardisation-strategy_en

En el contexto español, las políticas regionales adaptadas se han alineado con el contexto de la UE, centrándose en la reducción de residuos, la promoción de la eficiencia de los recursos y el fomento de la innovación en modelos empresariales sostenibles para garantizar el cumplimiento y la implementación a nivel nacional.

- La Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular se promulgó en España el 8 de abril de 2022. Aborda la gestión de residuos y tiene como objetivo promover la sostenibilidad a través de un modelo de economía circular, centrándose en la reducción de residuos, la eficiencia de los recursos y la protección del medio ambiente. La ley se alinea con las directivas de la Unión Europea y las políticas medioambientales de España. Los puntos clave de la Ley 7/2022 son la jerarquía de residuos y la economía circular, la prohibición de los plásticos de un solo uso, la responsabilidad del productor, los objetivos de reducción de residuos, la fiscalidad de los residuos, la remediación y gestión de suelos contaminados, y la sensibilización y educación pública.
- Estrategia Española de Economía Circular (España Circular 2030) (2020): lanzada en 2020, la estrategia España Circular 2030 sirve como hoja de ruta nacional para la transición hacia una economía más sostenible y eficiente en el uso de los recursos. La estrategia establece objetivos ambiciosos para reducir la generación de residuos en un 15% y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con la gestión de residuos en un 10% para 2030. España Circular 2030 está estrechamente alineada con el Plan de Acción de Economía Circular de la UE y sirve de base para iniciativas regionales y estrategias sectoriales específicas que se centran en la consecución de estos objetivos⁸.
- Estrategia de Economía Circular del Principado de Asturias 2023-2030: esta estrategia es un plan regional dirigido a la transición de Asturias hacia un modelo económico más sostenible y eficiente en el uso de los recursos. La estrategia se alinea con los objetivos más amplios de España y la Unión Europea para una economía circular, que se centra en la reducción de residuos, la ampliación del ciclo de vida de los productos y el fomento del reciclaje y la reutilización. Así, esta estrategia traza una hoja de ruta para transformar la economía de Asturias en un modelo más sostenible, priorizando la eficiencia de los recursos, reduciendo los residuos y fomentando la innovación, al tiempo que apoya la renovación industrial y crea nuevas oportunidades de empleo en sectores verdes⁹.
- Estrategia Vasca de Economía Circular 2030 (2020): el País Vasco es una región líder en la transición de España hacia una economía circular, y la Estrategia Vasca de Economía Circular 2030 sirve de modelo para los esfuerzos regionales de promoción de la sostenibilidad. Esta estrategia regional es un componente clave de las políticas climáticas y económicas más amplias del Gobierno Vasco, centrándose en reducir el consumo de materiales en un 30% y la generación de residuos en un 10% para 2030. La estrategia hace especial hincapié en el ecodiseño y la integración de los principios de circularidad en la fabricación y la construcción. También fomenta las asociaciones público-privadas para impulsar la innovación y promover prácticas de economía circular en todas las industrias¹⁰.
- Plan Nacional Integrado de Residuos (actualizado en 2021): el Plan Nacional Integrado de Residuos es un elemento central de los esfuerzos de España para reducir los residuos en origen y promover el consumo y la producción sostenibles. El programa, actualizado en 2021, establece objetivos para reducir la generación de residuos en varios sectores, centrándose especialmente en los residuos domésticos, la construcción y los envases. Este programa se alinea con la Estrategia de Economía Circular más amplia de España y las políticas europeas de prevención de residuos, con el objetivo de mejorar la eficiencia de los recursos y reducir la dependencia de España de las materias primas¹¹.

El marco normativo existente en la UE y España, como se ha comentado anteriormente, demuestra un enfoque en la gestión sostenible de los recursos y la promoción del reciclaje para reducir la dependencia de las materias primas. Estas políticas sientan las bases para avanzar en tecnologías de reciclaje innovadoras y en los principios de la economía circular. En este contexto, el reciclaje de escorias salinas a través de la síntesis de zeolita ofrece una valiosa oportunidad para contribuir a estos objetivos abordando los retos críticos de las materias primas y minimizando los residuos.

El siguiente capítulo se centrará en el papel de la zeolita, específicamente dentro del proyecto Z-ONA4LIFE, en el avance de las prácticas de economía circular. Como tal, este trabajo se alinea directamente con las políticas de la UE destinadas a promover el uso sostenible de los recursos y fomentar la innovación en las tecnologías de reciclaje.

8. <https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/estrategia.html>

9. <https://asturiascircular.es>

10. <https://www.ihobe.eus/economia-circular>

11. <https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/planes-y-estrategias/planes-y-programas.html>

La zeolita en el punto de mira:

Fomento de las prácticas de economía circular

Dentro del sector industrial, las zeolitas se consideran una clase crucial de materiales inorgánicos debido a sus múltiples aplicaciones potenciales. Estas abarcan desde su utilización en procesos técnicos, medioambientales, industriales, comerciales, agrícolas, de craqueo y alquilación, así como en aplicaciones biomédicas.

Su versatilidad viene dada por la naturaleza porosa de la zeolita y sus propiedades de intercambio iónico. Las zeolitas sirven como sensores químicos en el control de procesos industriales, en los esfuerzos de mitigación medioambiental (incluida la eliminación de metales pesados y la captura de gases) y en aplicaciones como la calidad del aire interior y la monitorización médica. Por ello, cada vez se les presta más atención, tanto en la investigación como en la industria.

La utilización de residuos industriales como materia prima para la síntesis de zeolitas tiene una gran importancia medioambiental. De hecho, las zeolitas tienen un amplio uso en diversas aplicaciones tecnológicas, como la ingeniería medioambiental (por ejemplo, el tratamiento y ablandamiento del agua), como catalizadores y materiales de tamizado molecular, para la eliminación de contaminantes radiactivos, en la limpieza de gases, en biotecnología y aplicaciones biomédicas, y en procesos petroquímicos.

El impacto de Z-ONA4LIFE

La investigación sobre la aplicación de la zeolita en entornos industriales ha demostrado sus importantes beneficios. Este es el objetivo principal de Z-ONA4LIFE, un proyecto financiado por el programa LIFE, que pretende demostrar, a escala piloto, la viabilidad y rentabilidad de la producción de zeolita sintética, Z-ONA, a partir de escoria salina y residuos ricos en Si, promoviendo, de ese modo, la circularidad en las fundiciones de aluminio. El objetivo del proyecto es establecer un proceso prácticamente libre de residuos mediante la recuperación de valiosos subproductos y el reciclaje del agua del proceso.

Al final de sus 4 años de duración, Z-ONA4LIFE desarrollará una estrategia empresarial para introducir su innovadora zeolita en toda Europa, empezando por su implantación en España. El objetivo de esta estrategia es aumentar la reciclabilidad de los residuos de aluminio en Europa y, al mismo tiempo, reducir los costes medioambientales, industriales y de transporte.

“Zeolite in Focus”: Fomento de prácticas de economía circular: resultados del taller

El 21 de mayo, el proyecto Z-ONA4LIFE organizó un taller cerrado para explorar el potencial de la producción de zeolita en el fomento de una economía circular. Este taller reunió a expertos de diversas disciplinas para compartir puntos de vista y colaborar en la configuración del futuro de la utilización de la zeolita en España

El objetivo principal del taller era facilitar la interacción y el intercambio de conocimientos entre expertos en el marco del proyecto Z-ONA4LIFE. Para ello, se proporcionó a los participantes información sobre los objetivos del proyecto y los procesos innovadores de producción de zeolita sintética Z-ONA.

El acto se centró en el mercado español, ya que el principal objetivo del proyecto es lanzar la zeolita sintética primero en España y, posteriormente, en el resto de Europa.

El grupo de participantes seleccionado, compuesto por 15 expertos del sector, aportó su experiencia en tres áreas principales:

- **Investigación y desarrollo:** Los participantes compartieron sus conocimientos sobre la optimización del proceso de producción de zeolita Z-ONA y exploraron vías para futuras investigaciones.
- **Política y normativa:** Los debates tuvieron como objetivo identificar las posibles lagunas o bloqueos que podrían obstaculizar una utilización más amplia de la zeolita y proponer estrategias para el desarrollo de políticas que fomenten una economía más circular.
- **Perspectivas de la industria:** Este intercambio ayudó a identificar aplicaciones potenciales para la zeolita Z-ONA y exploró los retos y oportunidades asociados a su integración en los procesos industriales existentes.

Durante el taller, los expertos proporcionaron información útil sobre la utilización de la zeolita sintética en España. Estas contribuciones ayudaron a refinar las preguntas para una consulta abierta, lanzada en julio de 2024, con el objetivo de recopilar información a nivel europeo para validar y ampliar aún más los conocimientos recogidos.

A continuación, se resumen las reacciones recibidas:

- Aumentar la cooperación entre la investigación y la industria mediante la creación de programas educativos;
- Aunque en la actualidad la zeolita se utiliza principalmente para la recuperación medioambiental, la agricultura, la purificación del agua, la catálisis y la detergencia, en el futuro podría adoptarse más ampliamente en otros sectores, como la construcción o la energía;
- La preocupación por la calidad potencialmente inferior de las materias primas secundarias (MES) puede desalentar su adopción;
- Es necesario alinear las políticas regionales con las europeas para aumentar la adopción de los MES;
- Las políticas deben ofrecer incentivos fiscales y financieros para aumentar el uso de los MES.

Consulta abierta:

Convocatoria de aportaciones para configurar el futuro de la industria de la zeolita

Tras la organización del taller, se recopiló y analizó información para comprender el estado actual de su utilización, los obstáculos industriales y financieros y las lagunas políticas pertinentes para formular recomendaciones.

Utilización de la zeolita en el contexto industrial

Los encuestados que declararon utilizar zeolitas en un contexto industrial (casi dos tercios de nuestra muestra - véase la Figura 1), informaron de que más de un 41% se utiliza en catálisis, más de un 16% en depuración de efluentes, un 8% en agricultura y un variado conjunto de otros usos, principalmente centrados en la remediación medioambiental y la acuicultura (véase la Figura 2).

Figura 1. Utilización industriales de zeolita - tamaño de la muestra N= 15

Sector industrial de utilización

Figura 2. Sector industrial de utilización - tamaño de la muestra N= 11

Analizando las respuestas en profundidad, los encuestados subrayaron cómo las zeolitas se utilizan ampliamente en diversas aplicaciones industriales debido a su estructura microporosa, su capacidad de intercambio iónico y sus propiedades catalíticas.

En un caso, las zeolitas se han sintetizado en el sector metalúrgico a partir de residuos industriales y se han empleado como base para catalizadores de óxidos metálicos en procesos como la pirólisis y la gasificación de biomasa y distintos tipos de residuos. Además, se utilizan en la producción de etilbenceno, la pirólisis catalítica de plásticos y las reacciones de oxidación selectiva. Las aplicaciones catalíticas específicas incluyen su uso en la química Fischer-Tropsch de forma selectiva y en reacciones como el reordenamiento de Beckmann.

Las zeolitas también se explotan industrialmente en la recuperación medioambiental, sobre todo en el tratamiento de suelos contaminados y en la agricultura, donde sirven para mejorar la calidad del suelo adsorbiendo compuestos nocivos y liberando nutrientes gradualmente. Del mismo modo, las zeolitas se han utilizado en el tratamiento del agua para la eliminación de compuestos nitrogenados y metales pesados, por lo que resultan eficaces en la depuración de aguas residuales procedentes de procesos industriales.

En el sector agrícola, las zeolitas también son fundamentales en la producción de biocombustibles sostenibles, valorizando los residuos agroindustriales para la recuperación medioambiental y la producción de combustible. Además, las zeolitas se han empleado en la agricultura para soportar fertilizantes solubles, lo que reduce significativamente el uso de fertilizantes y el impacto medioambiental asociado.

Por último, otras aplicaciones incluyen el reciclado de plásticos, la separación de gases y el saneamiento de aguas y suelos contaminados por productos farmacéuticos, compuestos orgánicos volátiles (COV) y sustancias perfluoroalquiladas (PFAS).

Adopción de materiales reciclados

El papel de los materiales reciclados en la producción de zeolitas también se tuvo en cuenta en el cuestionario, ya que más del 66% de los encuestados respondió que la utilización de estos materiales podría ayudar a reducir significativamente los costes de producción, mientras que sólo el 6% se mostró en desacuerdo y el 27% no estaba seguro. Una de las principales razones aducidas por los encuestados es que los materiales reciclados, como los subproductos industriales (por ejemplo, cenizas volantes, escorias o ganga de carbón), suelen ser más económicos que las materias primas tradicionales, como la sílice o la alúmina puras, que son costosas y generan residuos. La utilización de estos residuos industriales no sólo reduce los costes de las materias primas, sino también las tasas de eliminación de residuos, lo que hace que el proceso sea más económico. Además, el reciclaje de subproductos industriales para la síntesis de zeolitas puede simplificar el proceso de producción al reducir la necesidad de un refinamiento exhaustivo, con el consiguiente ahorro de energía y reducción de las fases de procesamiento. Otros encuestados se centraron en el aspecto sostenible de este planteamiento, haciendo hincapié en dos posibles ventajas: menores costes de producción y soluciones de gestión de residuos respetuosas con el medio ambiente. Por ejemplo, se ha demostrado que la producción de zeolitas a partir de materiales de bajo coste como el caolín o las cenizas volantes es económicamente viable. Este método también contribuye a la reducción de residuos de otras industrias, convirtiendo residuos peligrosos o problemáticos en materiales valiosos para aplicaciones en la purificación del agua, la agricultura y la alimentación animal. Aunque hay potencial para ahorrar costes, se necesitan grandes volúmenes de materiales de desecho para que el proceso sea eficaz a escala industrial.

Adopción de materiales reciclados

Figura 3. Adopción de materiales reciclados - tamaño de la muestra N= 15

En cuanto al impacto industrial de los materiales reciclados en la cadena de producción de la zeolita, las respuestas fueron bastante variadas: más del 26% negó que tuviera un impacto en la calidad de las zeolitas y el mismo porcentaje confirmó que sí. El 46% restante se declaró inseguro. Las motivaciones expresadas para justificar tales preocupaciones incluían, en primer lugar, desafíos debidos principalmente a las impurezas y a la variabilidad en la composición de la materia prima. Las impurezas en los materiales reciclados, como metales o compuestos orgánicos, pueden afectar negativamente a las propiedades químicas y físicas de las zeolitas resultantes, comprometiendo potencialmente su rendimiento. Las incoherencias en la composición de los materiales reciclados de un lote a otro pueden provocar variaciones en el producto final, lo que dificulta garantizar la calidad y uniformidad de las zeolitas. Esto es especialmente problemático en aplicaciones donde las propiedades estructurales precisas son críticas, como en catálisis o tamizado molecular.

Además, ciertas impurezas, como la formación de cloruros durante el proceso de síntesis, podrían afectar a la capacidad de adsorción de la zeolita, especialmente en aplicaciones específicas como el tratamiento del agua. Aunque el uso de materiales reciclados podría reducir los costes de las materias primas y fomentar la sostenibilidad, es esencial evaluar cuidadosamente la eficacia de estas zeolitas en comparación con las fabricadas a partir de materias primas puras. Un control de calidad adecuado y el pretratamiento de la materia prima son cruciales para mitigar los efectos de las impurezas. En algunos casos, podrían identificarse aplicaciones novedosas en las que las impurezas no entorpecieran el rendimiento de las zeolitas, o incluso en las que pudieran ser beneficiosas. Sin embargo, el éxito de este planteamiento depende en gran medida de la selección de materiales de desecho homogéneos y de alta calidad que estén disponibles en cantidades suficientes para justificar su uso industrial

Problemática de los materiales reciclados

Figure 4. Problemática de los materiales reciclados – Tamaño de la muestra N= 15

Barreras industriales

En cuanto a las barreras industriales que los productores o distribuidores podrían encontrar en la expansión del mercado de la zeolita, la mayoría de los encuestados coincidieron en que se trata sobre todo de los elevados costes asociados a la producción de zeolita sintética. Este problema se debe principalmente a que los productores no europeos ofrecen precios más bajos por sus productos, lo que crea una fuerte competencia, a pesar de que el NaOH sigue siendo un componente esencial para la síntesis de zeolita, tanto si se utilizan reactivos químicos como materias primas secundarias. Al mismo tiempo, también se indicaron otras razones. Entre ellas se encuentra, en primer lugar, el cumplimiento de la estricta normativa de la UE, como REACH, que puede ser costosa y requerir mucho tiempo, ya que exige a los fabricantes que garanticen que sus procesos cumplen estrictas normas de seguridad química. Garantizar que estas zeolitas cumplen normas de alta calidad para diversas aplicaciones también implica rigurosos procesos de ensayo y certificación. La aceptación en el mercado también se señaló como un posible obstáculo, ya que los productos fabricados a partir de residuos a menudo se enfrentan al escepticismo en cuanto a su calidad y fiabilidad, lo que requiere amplios esfuerzos de marketing y demostraciones de rendimiento. Además, la obtención de materiales de desecho de alta calidad puede plantear problemas en la cadena de suministro, ya que la variabilidad en la composición de estos materiales puede afectar a la calidad del producto final. Por otra parte, se observó que, aunque la utilización

de materiales de desecho puede reducir los costes de las materias primas, la inversión inicial en la tecnología de procesamiento y la infraestructura necesarias puede ser elevada, y los costes de cumplimiento pueden afectar a la viabilidad económica general. Por último, se consideró crucial proteger los derechos de propiedad intelectual de los métodos innovadores de síntesis de zeolitas a partir de residuos, ya que salvaguardar estas innovaciones mediante patentes es esencial para mantener una ventaja competitiva.

Aplicaciones de éxito y mejores prácticas de economía circular

En cuanto a las aplicaciones más exitosas de las zeolitas, las respuestas recogidas mostraron cómo las zeolitas se han convertido en esenciales en diversas aplicaciones industriales, gracias a propiedades como el intercambio iónico, la adsorción y la actividad catalítica. En el ámbito de la recuperación medioambiental, se ha demostrado que las zeolitas eliminan eficazmente metales pesados como el plomo y el cadmio de las aguas residuales y los suelos contaminados, como en los proyectos de tratamiento de aguas residuales mineras y de recuperación de suelos. En agricultura, mejoran la calidad del suelo al potenciar la retención de agua y la liberación de nutrientes, y suelen utilizarse como portadores de fertilizantes de liberación lenta, sobre todo en arrozales para aumentar el rendimiento de las cosechas. En la purificación del agua, se aplican sistemas de filtración a base de zeolitas para eliminar contaminantes como el amoníaco y los metales pesados, garantizando un agua potable limpia en las plantas municipales. En la industria petroquímica, las zeolitas desempeñan un papel clave como catalizadores en procesos como el craqueo catalítico fluido (FCC), optimizando la producción de combustible. Además, se utilizan en sistemas de purificación del aire para capturar compuestos orgánicos volátiles (COV), mejorando así la calidad del aire en entornos industriales.

En cuanto a las mejores prácticas de economía circular, casi el 40% de los encuestados declara haber utilizado prácticas de reciclaje, mientras que alrededor del 23% reutiliza o reduce los materiales usados. Sin embargo, solo alrededor del 7 % declara haber adoptado nuevos modelos empresariales circulares en sus aplicaciones industriales.

Figura 5. Mejores prácticas de economía circular – tamaño de la muestra: N= 10

Difusión de conocimientos y fortalecimiento de capacidades

Los programas de difusión de conocimientos y creación de capacidades se consideran esenciales para promover la adopción de tecnologías de zeolitas en diversos sectores, salvando las distancias entre la investigación científica y las aplicaciones prácticas. Estos programas pueden fomentar redes y asociaciones entre el mundo académico, la industria y las organizaciones de investigación para impulsar la innovación y el intercambio de conocimientos. Los encuestados también demostraron que ofrecer formación, material educativo y seminarios en línea, ayuda a las partes interesadas de la industria, como fabricantes e ingenieros, a comprender mejor las aplicaciones y ventajas de las zeolitas en campos como la recuperación medioambiental, la agricultura y la purificación del agua. Además, las campañas de divulgación pueden crear una demanda informada en el mercado al concienciar sobre los beneficios medioambientales y económicos de las zeolitas, lo que, a su vez, fomenta una adopción más amplia por parte de la industria. La creación de capacidad técnica mediante proyectos piloto prácticos, demostraciones y asistencia técnica garantiza que las empresas puedan superar los retos prácticos, mientras que los proyectos de investigación y desarrollo en colaboración hacen avanzar aún más la tecnología. Este enfoque holístico aumenta significativamente la probabilidad de una adopción generalizada de las tecnologías de zeolitas en diversos sectores.

Nuevas políticas europeas y marcos existentes

Cuando se pregunta en qué deben centrarse las nuevas políticas para fomentar la incorporación de materias primas sostenibles en los procesos industriales, las respuestas apuntan a la necesidad de crear un enfoque mixto que combine incentivos, normas y sistemas de apoyo. Se pueden ofrecer incentivos financieros, como créditos fiscales, subsidios y subvenciones, a las empresas que incorporen materiales sostenibles, reduciendo así la carga económica de la transición desde los materiales convencionales. El establecimiento de normas de sostenibilidad obligatorias y programas de certificación puede garantizar que las industrias se adhieran a las mejores prácticas, creando al mismo tiempo un mercado para productos sostenibles verificados. El apoyo a la investigación y el desarrollo, incluida la financiación y las asociaciones público-privadas, puede impulsar la innovación en tecnologías de materiales sostenibles y ayudar a cerrar la brecha entre el concepto y la comercialización. Además, los programas educativos y las campañas de concienciación pública pueden informar tanto a las partes interesadas de la industria como a los consumidores sobre los beneficios de los materiales sostenibles, impulsando la demanda y fomentando una cultura de la sostenibilidad. Al crear un marco sólido que incluya el cumplimiento normativo, incentivos económicos y apoyo educativo, estas políticas pueden facilitar eficazmente la integración de materias primas sostenibles en los procesos industriales. En cuanto a los marcos existentes que pueden facilitar la utilización de zeolita industrial a nivel industrial, el Plan de Acción para la Economía Circular de la UE se considera el más importante, con más del 60 % de los encuestados señalándolo como el más funcional. Le siguen el Pacto Verde Europeo (más del 15 %) y la Directiva Marco sobre Residuos y la estrategia de Normalización de la UE con menos del 10 %.

Figure 6. Marcos de Economía Circular – tamaño de la muestra N= 13

Iniciativas propuestas

En cuanto a las iniciativas sugeridas necesarias para aumentar la conciencia y la comprensión de las zeolitas entre las partes interesadas de la industria, las respuestas propusieron varias iniciativas, cada una de ellas orientada a diferentes aspectos de la educación, la colaboración y el posicionamiento en el mercado. Un enfoque sugerido es el desarrollo de programas educativos, incluidos talleres, seminarios y seminarios en línea, adaptados a profesionales de la industria, investigadores y responsables de la formulación de políticas. Estos eventos pueden proporcionar una comprensión fundamental de las tecnologías de zeolitas basadas en residuos, sus beneficios y aplicaciones en todos los sectores. Además, ofrecer cursos en línea y publicaciones técnicas garantizaría que el conocimiento sea accesible a una audiencia más amplia, incluidas las partes interesadas globales.

Otra propuesta implica colaboraciones con la industria, en particular a través de asociaciones público-privadas, que pueden fomentar la innovación y permitir demostraciones en el mundo real de aplicaciones de zeolitas basadas en residuos a través de proyectos piloto. Documentar aplicaciones exitosas y proporcionar estudios de casos del uso de zeolitas en varias industrias (como la remediación ambiental, la catálisis o la agricultura) puede resaltar aún más la practicidad y los beneficios de las zeolitas. Las iniciativas de marketing y comunicación también se consideran útiles para generar conciencia, con sugerencias de campañas de marketing específicas, difusión en las redes sociales y artículos técnicos en revistas de prestigio. Estas iniciativas pueden ayudar a cambiar las percepciones del mercado y enfatizar las ventajas de las zeolitas sobre los materiales tradicionales, como sus beneficios ambientales en línea con las iniciativas de sostenibilidad como la reducción de la huella de carbono y su papel en la economía circular.

El apoyo regulatorio y la promoción de políticas se consideran otras áreas clave, ya que pueden alentar la adopción de zeolitas basadas en residuos al promover políticas favorables, incentivos fiscales y certificaciones. La estandarización en la producción y aplicación de zeolitas basadas en residuos ayudaría a generar confianza y garantizar una calidad constante, haciendo que las zeolitas sean más atractivas para las industrias.

Por último, las plataformas de intercambio de conocimientos se consideran relevantes para fomentar la participación continua entre el mundo académico, la industria y los organismos gubernamentales. Estas plataformas pueden facilitar la difusión de información técnica, mejores prácticas y resultados de investigaciones, asegurando que las partes interesadas se mantengan informadas y puedan colaborar de manera efectiva. Algunas partes interesadas también señalaron que los precios competitivos y la demostración de un rendimiento superior en escenarios del mundo real serían fundamentales para impulsar la adopción de zeolitas basadas en residuos, especialmente cuando compiten con otros materiales establecidos como el carbón activado.

Perspectivas de adopción futura de zeolita por sector industrial

La estimación de los encuestados sobre las tasas de adopción futuras de zeolitas muestra variabilidad entre los distintos sectores industriales. Según las calificaciones promedio, la depuración de efluentes (8,7) y la agricultura (8,6) se identifican como los sectores con el mayor potencial para adoptar tecnologías de zeolitas en el futuro. Esto probablemente refleja las importantes ventajas que ofrecen las zeolitas en la purificación del agua, la gestión de nutrientes y la mejora de la calidad del suelo, en consonancia con los objetivos de sostenibilidad y las regulaciones ambientales. La separación de gases (8,0) también muestra un alto potencial para la adopción de zeolitas, lo que se alinea con el uso establecido de zeolitas en procesos como la producción de oxígeno y la purificación de gases industriales. Otros sectores con perspectivas relativamente sólidas incluyen la remediación del suelo (7,7) y la industria del petróleo y del gas (7,6), donde las zeolitas ya se utilizan para procesos catalíticos, control de la contaminación y esfuerzos de limpieza ambiental. En contraste, sectores como la construcción (6,6) y la detergencia (5,8) demuestran un potencial de adopción futuro de moderado a bajo. Esto podría sugerir que, si bien las zeolitas tienen aplicaciones específicas en estas áreas, como agregados livianos en la construcción o ablandadores de agua para detergentes, su crecimiento puede verse limitado por materiales o tecnologías de la competencia. La biomedicina (5,0) ocupa el puesto más bajo, probablemente debido a los requisitos más especializados de las aplicaciones médicas, donde los desafíos regulatorios o las necesidades específicas de materiales pueden restringir el uso de zeolitas.

Sector Industrial	Puntuación media
Depuración de efluentes	8.7
Agricultura	8.6
Separación de gases	8.0
Remediación de suelos	7.7
Petróleo y gas	7.6
Energías renovables	7.5
Construcción	6.6
Detergencia	5.8
Biomedicina	5.0

Tabla 1. Tasas estimadas de adopción futura de zeolitas por sector industrial – tamaño de muestra N= 15

Brechas identificadas y **cronograma** de implementación

Tras el análisis realizado, el equipo ha identificado las brechas que se deben abordar en los próximos años, con recomendaciones a nivel europeo.

El cronograma de implementación se basa en la experiencia de los socios de Z-ONA4LIFE y en los conocimientos recopilados a partir de entrevistas realizadas durante eventos específicos.

Brechas industriales y recomendaciones

Brecha	Recomendación	Impacto en la Política Europea	Plazo para la implementación
Barreras de coste e incertidumbres relativas a la integración de las zeolitas basadas en residuos en las cadenas de suministro existentes.	Definición de una norma y un marco de certificación para el uso sostenible de materiales que podría abaratar los costes de adopción de las zeolitas.	Estrategia Química de la UE Estrategia Industrial de la UE Estrategia de Normalización de la UE Plan de Acción para la Economía Circular	Medio plazo 2 años
Falta de datos suficientes o estudios de casos que demuestren la viabilidad económica de las aplicaciones de la zeolita a base de residuos en industrias específicas.	Establecer plataformas de colaboración en las que las industrias que hayan adoptado previamente la zeolita a base de residuos puedan compartir las mejores prácticas, los datos y las lecciones aprendidas.	Estrategia Química de la UE Estrategia Industrial de la UE Estrategia de Normalización de la UE Directiva Marco de Residuos Plan de Acción para la Economía Circular	Largo plazo 5 años
Escaso conocimiento de los mercados emergentes y de las aplicaciones de la zeolita	Estudios de viabilidad para demostrar las ventajas de las zeolitas en los mercados emergentes	Estrategia Industrial de la UE Plan de Acción para la Economía Circular	Largo plazo 6 años

Brechas en las políticas y recomendaciones

Brecha	Recomendación	Impacto en la Política Europea	Plazo para la implementación
Desajuste entre las políticas locales y europeas en materia de prácticas de economía circular	Establecer un circuito continuo de información entre los órganos de gobierno locales y europeos mediante revisiones y consultas periódicas.	Plan de Acción para la Economía Circular Ley de residuos y suelos contaminados Programa nacional para la prevención de residuos	Largo plazo 6 años
Abordar la absorción del mercado y la competitividad de las materias primas secundarias	Aplicar políticas gubernamentales que apoyen el uso de materias primas secundarias, como incentivos fiscales para las empresas que utilicen materiales reciclados, subvenciones para programas de reciclaje o marcos normativos que obliguen a incluir un determinado porcentaje de contenido reciclado en los productos.	Plan de Acción para la Economía Circular Ley de residuos y suelos contaminados Programa nacional para la prevención de residuos	Largo plazo 6 años

Carencias educativas y recomendaciones

Carencia	Recomendación	Impacto en la Política Europea	Calendario de ejecución
Falta de competencias para adoptar la zeolita sintética a base de residuos en la industria	Participación de agentes industriales en proyectos de colaboración y ensayos piloto e iniciativas de escalado.	Directiva Marco de Residuos Estrategia de productos químicos para la sostenibilidad	Medio plazo 2 años
Escaso intercambio de buenas prácticas entre la industria y el mundo académico	Desarrollo de <ul style="list-style-type: none"> ● Nuevos cursos universitarios con integración de estudios sobre zeolitas ● Talleres y seminarios industriales ● Plataformas de aprendizaje en línea (seminarios web, cursos en línea y bibliotecas de recursos) ● Pasantías y prácticas externas ● Programas de certificación 	Plan de Acción para la Economía Circular Estrategia de productos químicos para la sostenibilidad Estrategia Química de la UE Estrategia Industrial de la UE Estrategia de Normalización de la UE	Medio plazo 3 años
Conocimiento limitado de las aplicaciones potenciales de las zeolitas en campos emergentes	Organizar talleres de sensibilización intersectoriales para informar a las industrias sobre las aplicaciones potenciales y compartir las oportunidades emergentes.	Plan de Acción para la Economía Circular Estrategia de productos químicos para la sostenibilidad Estrategia Química de la UE Estrategia Industrial de la UE Estrategia de Normalización de la UE	Corto plazo 1 año

Las acciones recomendadas también se representan gráficamente en los siguientes cronogramas:

Brechas industriales y recomendaciones

Brechas en las políticas y recomendaciones

Brechas educativas y recomendaciones

El consorcio Z-ONA4LIFE

Este estudio se ha desarrollado como parte del Proyecto Z-ONA4LIFE subvencionado dentro del Programa Marco de Acción Climática y Medio Ambiente (LIFE) de la Unión Europea en virtud del Acuerdo de subvención n.º 101114027.

Z-ONA4LIFE tiene la misión de demostrar que la síntesis de la zeolita Z-ONA no es solo un logro técnico y económico, sino también una solución transformadora para optimizar el reciclaje de escorias salinas de aluminio y residuos de Si.

Nuestro objetivo principal es elevar la circularidad de las fundiciones de aluminio a través de una producción innovadora a escala piloto que no solo recicle la escoria salina, sino que también sea pionera en un proceso de residuos casi nulo.

¿Le gustaría cooperar con nosotros y descubrir los principales avances de nuestro trabajo?

¡Entonces, no dude en ponerse en contacto con nosotros

Contacto coordinadora del proyecto Z-ONA4LIFE :

Aurora López Delgado,
Investigadora Científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

alopezdelgado@ietcc.csic.es

Visita nuestro sitio web:

 z-ona4life.trust-itservices.com

Suscríbete a nuestro boletín:

 z-ona4life.trust-itservices.com/newsletter-feed

Síguenos en nuestros canales de redes sociales:

 [/company/z-ona4life](https://www.linkedin.com/company/z-ona4life)

 [@z_ona4life](https://twitter.com/z_ona4life)

Z·ONA4LIFE

